

Объяснение преломления света на границе двух разных оптических сред

Лев Виленчик, Леонид Пустыльников

Абстракт

В рамках термодинамического подхода дано объяснение преломления света на границе двух разных оптических сред. Показано, что показатель преломления оптической среды существенно зависит от изменения ее энтропии при прохождении света через эту среду, ее температуры, энтропийного взаимодействия с внешними источниками и может быть неизотропным.

Ключевые слова

Показатель преломления, энтропия, теплоемкость, закон Снеллиуса.

I. Введение

В предыдущей работе мы показали как изменение энтропии среды отражается на ее различные теплофизические характеристики (такие, как плотность, вязкость, температура кипения и замерзания). При этом изменение энтропии оказывает также влияние на происходящие события и состояние нашего организма. В данной статье мы объясняем явление преломления света, исходя из термодинамических соображений, обращая внимание на поведение показателя преломления при изменении энтропии среды.

II. Переход света из вакуума в оптическую среду

Известно, что при переходе света из вакуума в какую-либо оптическую среду его скорость "с" уменьшается и становится равной некоторой величине v . Показатель преломления среды n определяется как отношение скорости света "с" в вакууме к его скорости v в данной среде:

$$n = c/v \tag{1}$$

где

$$c = \frac{x}{t}, v = \frac{x}{t^*}, t^* > t, v < c \tag{2}$$

Здесь x - путь, пройденный светом за время t в вакууме и за время t^* в рассматриваемой среде. Это уменьшение скорости света обычно объясняется законами сохранения энергии и момента. Ниже мы покажем, что оно тесно связано с уменьшением энтропии среды. Действительно, при уменьшении энтропии, т.е. когда $dS < 0$, свет проходит в рассматриваемой среде расстояние x за время $t^* = t + dt$. Другими словами, ритм

времени при этом замедляется, а вместе с ним замедляются и все происходящие в данной среде процессы. При этом скорость света v принимает значение

$$v = \frac{x}{t+dt} \quad (3)$$

Замедление процессов в рассматриваемой среде при уменьшении ее энтропии убедительно показано нами в публикациях [1,2,3,4], где связь уменьшения энтропии и соответствующего замедления ритма времени описывается формулой

$$dt = -\frac{1}{k} ds, \quad (4)$$

где dt отражает замедление ритма времени в рассматриваемой среде при уменьшении ее энтропии ($ds < 0$), k - коэффициент пропорциональности. Соответственно, замедляется и скорость света "с", приняв меньшее значение v :

$$v = \frac{x}{t} \frac{1}{1+\frac{dt}{t}} = c \frac{1}{1+\frac{dt}{t}} < c \quad (5)$$

При этом, показатель преломления (по определению, в соответствии с формулой (1)) окажется равным:

$$n = \frac{c}{c \frac{1}{1+\frac{dt}{t}}} = (1 + \frac{dt}{t}) > 1 \quad (6)$$

На основании уравнений (4), (5) и (6) имеем:

$$n = (1 - \frac{1}{k} \frac{ds}{t}), \quad n > 1, \quad ds < 0. \quad (7)$$

Т.е. уравнение (7) обосновывает тот факт, что показатель преломления n оптической среды больше единицы и объясняется это уменьшением энтропии среды ($ds < 0$) по сравнению с вакуумом.

III. Связь изменения энтропии с отклонением луча.

Чтобы получить связь отклонения луча с изменением энтропии при переходе через границу двух сред с разной оптической плотностью, рассмотрим преломление луча света, падающего на границу двух таких сред. Величины, относящиеся к первой среде, будем помечать индексом "1", а величины, относящиеся ко второй, - индексом "2".

Запишем скорость света c в вакууме как

$$c = \frac{x_0}{t_0}, \quad (8)$$

где, для определенности и упрощения, отождествляем x_0 с фиксированным отрезком, а t_0 со временем прохождения светом расстояния x_0 .

Если среда 1 имеет большую оптическую плотность, чем среда 2, то в среде 1 расстояние x_0 преодолевается светом за большее время $t_0 = t_0 + dt_1$, тогда скорость v_1 равна

$$v_1 = \frac{x_0}{t_0 + dt_1} = \frac{x_0}{t_0(1 + \frac{dt_1}{t_0})} \approx c(1 - \frac{dt_1}{t_0}) \quad (9)$$

Аналогично

$$v_2 \approx c(1 - \frac{dt_2}{t_0}) \quad (10)$$

Используя для dt_1 и dt_2 соотношение (4), находим:

$$dS_1 = \frac{kt_0}{c}v_1 - kt_0, \quad dS_2 = \frac{kt_0}{c}v_2 - kt_0 \quad (11)$$

откуда, с учетом показателя преломления

$$n_1 = \frac{c}{v_1}, \quad n_2 = \frac{c}{v_2} \quad (12)$$

полное изменение энтропии

$$dS = dS_1 + dS_2 \quad (13)$$

определится как

$$dS = \frac{kt_0}{n_1} (1 + \frac{v_2}{v_1}) - 2kt_0 \quad (14)$$

С другой стороны, в законе Снеллиуса

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}, \quad (15)$$

где θ_1 и θ_2 - углы падения и преломления,

$$\theta_2 = \theta_1 - \Delta\theta, \quad (16)$$

а $\Delta\theta$ - угловое отклонение луча от первоначального направления, соотношение (15) превращается в

$$\cos \Delta\theta - \sin \Delta\theta \operatorname{ctg} \theta_1 = \frac{v_2}{v_1} \quad (17)$$

Последнее соотношение с точностью до величин $(\Delta\theta)^2$ переходит в

$$\Delta\theta = (1 - \frac{v_2}{v_1}) \operatorname{tg} \theta_1 \quad (18)$$

Наконец, исключая из (14) и (18) дробь $\frac{v_2}{v_1}$, приходим к следующей

зависимости отклонения $\Delta\theta$ луча от изменения dS энтропии:

$$\Delta\theta = A_1 dS + B_1, \quad (19)$$

где

$$A_1 = -\frac{n_1}{k t_0} \operatorname{tg} \Theta_1, \quad B_1 = -2(n_1 - 1) \operatorname{tg} \Theta_1 \quad (20)$$

Обращение формулы (19), дающее зависимость dS от $\Delta \Theta$, устанавливается как

$$dS = A_2 \Delta \Theta = \Delta \Theta + B_2, \quad (21)$$

где

$$A_2 = -\frac{k t_0}{n_1} \operatorname{ctg} \Theta_1, \quad B_2 = -2k t_0 \left(1 - \frac{1}{n_1}\right), \quad \Delta \Theta = 2k t_0 \left(1 - \frac{1}{n_1}\right) + dS \quad (22)$$

Таким образом, в принятых приближениях связь отклонения луча $\Delta \Theta$ и уменьшения энтропии dS - линейная, причем коэффициенты в ней представляют указанные в (20), (22) и (23) зависимости от угла падения Θ_1 и показателя преломления n_1 . При этом

$$A_1 = \frac{\Delta \Theta}{ds}, \quad A_2 = \frac{ds}{\Delta \Theta}, \quad (23)$$

а B_1 и B_2 являются значениями отклонения $\Delta \Theta$ при $ds = 0$.

Формулы (22-23) обосновывают отклонение луча с изменением энтропии при переходе через границу двух сред с разной оптической плотностью.

IV. Отклонение луча как функция изменения энтропии, показателя преломления и избранного направления в среде.

Если среда "1" - вакуум, то для неё

$$v_1 = c, \quad n_1 = 1, \quad dt_1 = dS_1 = 0 \quad (24)$$

При этом полное изменение энтропии среды "2" равно

$$dS = dS_2 \quad (25)$$

Коэффициенты (22) переходят тогда в

$$A_2 = -k t_0 \operatorname{ctg} \Theta_1, \quad B_2 = 0 \quad (26)$$

и уравнение (21) превращается в

$$dS_2 = -k t_0 \operatorname{ctg} \Theta_1 \Delta \Theta, \quad (27)$$

т.е. связь уменьшения энтропии dS_2 среды и отклонения $\Delta \Theta$ луча в ней становится пропорциональной. Далее, из (10) и (4) получаем для показателя преломления среды 2:

$$n_2 = \frac{c}{v_2} = \frac{1}{1 - \frac{dt_2}{t_0}} \approx 1 - \frac{1}{Kt_0} dS_2 \quad (28)$$

Тогда,

подставляя (27) в (28), устанавливаем связь n_2 с $\Delta\theta$:

$$n_2 = 1 + ctg\theta_1 \Delta\theta \quad (29)$$

Из (29) видно, что, начиная с $n_2 = 1$ при $\Delta\theta = 0$ (луч нормален к поверхности среды 2), показатель n_2 растет с увеличением отклонения $\Delta\theta$ луча и, следовательно, как показывает (27), - с уменьшением энтропии dS_2 .

Наконец, в [5/] показано, что если в выражении дифференциальной энтропии оптической среды, в которой плотность вероятности $Q(x, y) = Q(x)Q(y)$, энтропия изменилась, приняв вместо S значение $S + dS$, где dS - малая величина, то это изменение повлечет малые изменения ϵ_x и ϵ_y плотностей $Q(x)$ и $Q(y)$ так, что последние заменяются на

$$Q(x) + \epsilon_x \quad \text{и} \quad Q(y) + \epsilon_y \quad (30)$$

причем, справедливым оказывается соотношение

$$\epsilon_x + \epsilon_y = -\frac{1}{\pi} \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(\xi) d\xi\right)^{-1} dS \quad (31)$$

Принимая тогда во внимание (25) и (27), получаем, что (31) превращается в связь суммы $\epsilon_x + \epsilon_y$ с отклонением $\Delta\theta$:

$$\epsilon_x + \epsilon_y = \frac{Kt_0}{\pi} ctg \theta_1 \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \ln Q(\xi) d\xi\right)^{-1} \Delta\theta \quad (32)$$

Это - одно алгебраическое уравнение относительно двух неизвестных: ϵ_x и ϵ_y .

Решение такого уравнения не единственно. При этом различающихся вариантов неравенства

$$\epsilon_x \neq \epsilon_y, \quad (33)$$

удовлетворяющих (32), очевидно, бесчисленное множество. Это - возможности, благоприятствующие событию доминирования плотности вероятностей в одном из направлений над другим. В итоге в объекте возникает избранное направление, иначе - оптическая среда структурируется. При этом существенно, что ϵ_x и ϵ_y могут всё сильнее отличаться друг от друга. Это означает рост вероятности большего доминирования одного направления над другим: избранность направления в среде становится всё более отчетливой, сильной (увеличивается наклон преобладающего направления), структурируемость объекта углубляется.

Таким образом, соотношения (27), (29) и (32) показывают, что увеличение отклонения луча при переходе через границу двух различающихся оптических сред тесно связано с

одновременным изменением трех характеристик среды: энтропии, показателя преломления и направления луча.

То есть, уменьшение энтропии при переходе света из вакуума в какую-либо оптическую среду приводит к преломлению света. При этом, в рассматриваемой среде появляется новое избранное направление (Пространство дополнительно структурируется). Чем больше уменьшается энтропия, тем это направление больше отличается от первоначального и, соответственно, увеличивается показатель преломления.

Заметим, что отклонение света в сторону Солнца, регулярное смещение перигелия Меркурия при приближении к Солнцу и периастра двойных звезд (пульсаров) можно объяснить не искривлением пространства (как это показано в теории относительности), а стремлением понизить свободную энергию. Это доказано в публикации [5] использованием эйконала [6]. Т.е. можно сказать, что приближаясь к Солнцу, свет испытывает преломление, переходя из вакуума в более плотную оптическую среду (заполненную частицами материи, излучаемой вместе с солнечной радиацией).

V. Возможная анизотропия показателя преломления.

В предыдущем разделе мы показали, что если оптическая среда, в которую попадает свет, предварительно испытала энтропийное воздействие, понижающее ее энтропию, то в этой среде может появиться новое избранное направление. В случае воды это было экспериментально продемонстрировано в [1,3]. Покажем, что произошедшее изменение энтропии dS будет разным, если его рассчитывать в разных направлениях (в двумерном варианте, например, вдоль осей OX и OY)

$$ds = dS_x + dS_y \quad (34)$$

$$dS_x = Bd\epsilon_x, \quad dS_y = Bd\epsilon_y, \quad (35)$$

где $dS_x, dS_y, d\epsilon_x, d\epsilon_y$ - изменения энтропии и соответствующих плотностей вероятности Q по направлениям OX и OY . Коэффициент B в (35) равен

$$B = -\pi \left(1 + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \ln Q(\xi) d\xi \right) \quad (36)$$

В публикации [4] показано, что

$$d\epsilon_x \neq d\epsilon_y, \quad (37)$$

поэтому

$$dS_x \neq dS_y \quad (38)$$

На основании (4) можно также записать

$$dt_x = -\frac{1}{K} dS_x, \quad dt_y = -\frac{1}{K} dS_y \quad (39)$$

и

$$t_x^* = t + dt_x, \quad t_y^* = t + dt_y \quad (40)$$

Из (39) также ясно, что

$$t_x^* \neq t_y^* \quad (41)$$

Т.е. замедление процессов, возникающее при энтропийном воздействии на объект, оказывается разным в разных направлениях.

Обратимся теперь к скорости света вдоль направления OX :

$$v_x^* = \frac{x}{t+dt_x} = \frac{x}{t(1+\frac{dt_x}{t})} = v \frac{1}{1+\frac{dt_x}{t}} \quad (42)$$

Тогда измеренный в этом направлении показатель преломления, будет равным

$$n_x^* = \frac{c}{v_x^*} = \frac{c}{v \frac{1}{1+\frac{dt_x}{t}}} = \frac{c}{v} (1 + \frac{dt_x}{t}) = n(1 + \frac{dt_x}{t}) \quad (43)$$

и тогда из первого соотношения (39) получаем

$$n_x^* = n(1 - \frac{1}{kt} dS_x) \quad (44)$$

Так как $dS_x < 0$, то показатель преломления вдоль OX увеличился: $n_x^* > n$.

Аналогично

$$n_y^* = n(1 - \frac{1}{kt} dS_y), \quad n_y^* > n \quad \text{и} \quad n_x^* \neq n_y^* \quad (45)$$

Т.е. после энтропийного воздействия на оптическую среду в ней появилась анизотропия показателя преломления.

VI. Зависимость показателя преломления от температуры оптической среды.

Известно, что в приближении $dq = 0$, где q - теплоемкость, имеет место соотношение

$$\frac{dT}{T} = \frac{1}{q} ds \quad (46)$$

где T - абсолютная температура оптической среды. На основе экспериментальных наблюдений можем записать

$$\frac{dn}{dT} \approx -\beta \quad (47)$$

где $\beta > 0$ - постоянная величина. Тогда, объединяя (46) и (47), приходим к связи изменения показателя преломления и энтропии с изменением температуры:

$$dn = -\beta dT = -\beta \frac{T}{q} dS, \quad dS > 0 \quad (48)$$

Обратим внимание, что $dn < 0$, т.е. показатель преломления уменьшается с ростом температуры.

Уравнение (6) может быть переписано в виде

$$n^* = n + dn \quad (49)$$

где

$$dn = \frac{n}{T} dT \quad (50)$$

и подставляя (48) в (49), находим:

$$n^* = n \left(1 - \beta \frac{T}{nq} dS \right) \quad (51)$$

Здесь $\beta > 0$, $dS > 0$, т.е. приходим к соотношению той же структуры, что и (7).

Рис. 1. Зависимость показателя преломления воды от температуры (Data from Handbook of Chemistry and Physics, 1958)

VI. Заключение

Обосновано преломление света при переходе через границу двух различающихся оптических сред и показано как изменяется показатель преломления света в зависимости от температуры среды и внешнего энтропийного воздействия на нее, при котором он становится также не изотропным.

Литература

1. L.Vilenchik, "Quintessence: A Thermodynamic Approach to the Phenomena of Nature", Nova Science Publishers, NY, (2016).
2. L.Vilenchik, "Entropic Essence of Nature". International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Non-linear Optics, **17**, Number 4, 295-307 (2017).
3. L.Vilenchik, "Evolution from the standpoint of theoretical physics". Ridero (2019), (in Russian).
4. L.Vilenchik, O.Zolotov, L.Pustynnikov, "Management of objects of nature, its evolution and

modeling”, Finestreet Media Group. St. Petersburg (2023),(in Russian).

5. Lev Z Vilenchik and Leonid M Pustynnikov, “Modeling of Natural Phenomena, Their Stochastic Future and Evolution”, Journal of Nature Science and Sustainable Technology (JNSST), volume 16, Issue 4, 2022, pp. 183-239.

6. Борн М., Вольф Э. “Основы оптики” Пер. с англ. М. Наука, 1973

7. Lev Z Vilenchik and Leonid M Pustynnikov, Объяснение аномальных свойств воды после воздействий, уменьшающих ее энтропию, to be published.